

SHAXSIYATNING PSIXOLOGIK SHAKLLANISHI: ICHKI VA TASHQI OMILLARNING ROLI VA ULARNING SHAXSIY RIVOJLANISHGA TA’SIRI

Saidboyeva Barno Endirboy qizi

Qoraqalpoq Davlat universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası o‘qituvchisi

Ramanov Botirbek Parxad o‘g‘li

Qoraqalpoq Davlat universiteti Amaliy psixologiya yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxs tushunchasi psixologiya nuqtai nazaridan keng tahlil qilingan. Shaxsiyatning shakllanishida ichki va tashqi omillar, jumladan, genetik xususiyatlar, oila va ijtimoiy muhitning o‘rni va ta’siri batafsil yoritiladi. Shuningdek, shaxsni rivojlantirishda motivatsiya, ehtiyojlar va o‘z-o‘zini anglash jarayonlari muhim omil sifatida ko‘rib chiqiladi. Shaxsni psixologik jihatdan tushunish, uning ruhiy barkamollikka va ijtimoiy uyg‘unlikka erishishida qanday yordam berishi haqida ma’lumot berilgan. Mazkur maqola shaxsiy rivojlanish va o‘z-o‘zini anglashga intilgan o‘quvchilar uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: shaxs tushunchasi, psixologik shaxsiyat, temperament va xarakter, ijtimoiy muhitning ta’siri, motivatsiya va ehtiyojlar, o‘z-o‘zini anglash, shaxsiy rivojlanish, ruhiy barqarorlik, ijtimoiy uyg‘unlik

“Shaxs” atamasi tarixi qadimiy davrlardan boshlab rivojlanib kelgan bo‘lib, falsafa, din, madaniyat va, albatta, psixologiya kabi sohalarda turli nuqtai nazarlarda tahlil qilingan. “Shaxs” tushunchasi insonni ijtimoiy, madaniy va ruhiy jihatlari bilan bir butunlikda qarash imkonini beruvchi keng va murakkab atama hisoblanadi.

1. Falsafiy asoslar

Qadimgi yunon falsafasida shaxsiy o‘zlik tushunchasi ustida ko‘plab izlanishlar olib borilgan. Masalan, Platon inson ruhining uch qismdan iborat ekanligini va har biri shaxsiy fazilatlarni belgilashini ta’kidlagan. Aristotel esa odamning axloqiy fazilatlari

orqali shaxsiyati shakllanishiga urg'u bergan. Ushbu davrda shaxsning mohiyati ko'proq ruh va uning axloqiy tamoyillarini tahlil qilishga qaratilgan.

2. Diniy nuqtai nazar

Diniy ta'limotlar ham shaxs tushunchasiga o'z hissasini qo'shgan. Masalan, xristianlik va islom dinlarida insonning shaxsiyati uning axloqiy fazilatlari va ruhiy qobiliyatlari bilan bog'liqdir. Diniy qarashlarda shaxsni rivojlantirish va tarbiyalash ma'naviy kamolotga erishish bilan chambarchas bog'langan.

3. Yevropa Uyg'onish davri

Uyg'onish davrida shaxsiy individualizm g'oyasi keng ommalashgan. Insonning o'z-o'zini kashf etishi, bilim va ijodkorlik orqali o'z shaxsini namoyon etishi maqtovga loyiq xususiyatlar sifatida ko'rsatildi. Bu davr shaxsni ijtimoiy va madaniy mustaqillikka erishish uchun shaxsiy imkoniyatlar bilan ta'minlaydigan davr hisoblanadi.

4. Psixologiyaning rivojlanishi

19-asrda psixologiya alohida ilmiy sohaga aylanishi bilan “shaxs” tushunchasi chuqurroq tahlil qilina boshladi. Wilhelm Wundt va William James kabi psixologlar shaxs va uning idrok jarayonlarini ilmiy tadqiq qila boshladilar. 20-asrda Sigmund Freud shaxsni psixoanaliz yordamida o'rganib, uning ichki ziddiyatlari va ongsiz impulslarini tahlil qildi. Freydning “Id, Ego, Super-ego” modeliga ko'ra, shaxsiy rivojlanish ichki ruhiy ziddiyatlar va istaklarning muvozanatiga asoslanadi.

5. Insonistik psixologiya

1950-yillarda Carl Rogers va Abraham Maslow kabi psixologlar insonistik psixologiyani rivojlantirib, shaxsning o'z-o'zini anglash va o'sish imkoniyatlariga e'tibor qaratdilar. Ular shaxsiy rivojlanish, o'z-o'zini anglash va yuksak darajadagi o'zlikni ro'yobga chiqarish (Maslowning “o'zini aktulyasiyalash”) shaxs kamolotining muhim jihatlari ekanligini ta'kidlashdi.

6. Hozirgi zamonaviy psixologiya

Bugungi kunda shaxs tushunchasi turli modellar va yondashuvlar yordamida o'rganilmoqda. Kognitiv, ijtimoiy va ijobiy psixologiya sohalarida shaxsiy rivojlanish va insonning ichki kuchlarini anglash ustida ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda.

Shaxsiyatning genetik va ijtimoiy ta'sirlardan qanday shakllanishi, emotsional va ijtimoiy intellekt orqali o'zlikni qanday rivojlantirish mumkinligi haqidagi izlanishlar davom etmoqda.

Psixologiyada shaxs – bu insonning ichki va tashqi xususiyatlarini, qiziqishlari va qarashlarini, motivatsiya va ehtiyojlarini, ijtimoiy va axloqiy qoidalarga moslashish usulini ifodalaydigan murakkab va keng tushuncha. Shaxs bir necha omillar – genetik xususiyatlar, oila va ijtimoiy muhit, o'zining hayotiy tajribalari va qarorlari ta'sirida shakllanadi.”Psixologiya fanida inson zotiga xoslik masalasi individ (lotincha “individ” ajralmas, alohida zot degan ma'noni anglatadi), shaxs individuallik (yakkaxonlik) tushunchalari orqali aks ettiriladi. “Katta yoshdagi ruhiy sog'lom (es-xushi joyida) odamlar ham, chaqaloq ham, nutqi yo'q oddiy malakalarni o'zlashtira olmaydigan aqli zaiflar ham individlar deb. Biroq bulardan birinchisigina shaxs deb atash an'ana tusiga kirib qolgan, chunki o'sha zotgina ijtimoiy mavjudot, ijtimoiy munosabatlar mahsuli, ijtimoiy taraqqiyotning faol qatnashchisi bo'la oladi.”[1.82-bet]

Shaxsiy xususiyatlar va ularning ahamiyati

“Inson aql va ongga ega ijtimoiy mavjudot, ijtimoiy-tarixiy faoliyat va madaniyat sub'ektidir. Biologik jihatdan u Yerdagi uzoq evolyutsion jarayon - antropogenez natijasida paydo bo'lgan Homo sapiens turiga tegishli bo'lib, uning tafsilotlari o'rganilmoqda. Odamlarning hayvonlardan ajralib turadigan o'ziga xos xususiyatlari tik turish, yuqori darajada rivojlangan miya, fikrlash va aniq nutqdir.”

Shaxsiyat odatda muayyan asosiy xususiyatlar orqali tahlil qilinadi:

- Temperament – insonning tug'ma emotsional holatlari va reaksiyalari, ya'ni insonning ichki energiyasi va emotsional barqarorligiga bog'liq qismlar. Bu shaxsning qanday qilib stressni boshdan kechirishi, ijtimoiy vaziyatlarda o'zini qanday tutishini belgilaydi.

- Xarakter – bu insonning odatlari va ijtimoiy qoidalar asosida shakllangan xatti-harakatlari to'plami. Xarakter insonning ma'naviy sifatlari, mas'uliyat hissi va boshqalarga nisbatan munosabatlarini aks ettiradi.

Ichki va tashqi o'zlik

Shaxs insonning ichki dunyosi va tashqi xulq-atvori o‘rtasidagi murakkab bog‘liqlikda namoyon bo‘ladi. Ichki dunyo – bu insonning his-tuyg‘ulari, qadriyatlari, istaklari va fikrlari bo‘lib, ular ko‘pincha o‘z xatti-harakatlari orqali ifodalanadi. Masalan, kognitiv jarayonlar (fikrlash, qaror qabul qilish) ichki dunyoni ifoda etsa, ularning amaliyotga tatbiqi tashqi xulq-atvorda aks etadi.

Ijtimoiy omillar va shaxsiyatning shakllanishi

Shaxsiyat shakllanishida ijtimoiy muhitning ta’siri katta. Oila, maktab, do‘stlar va madaniyat insonning ijtimoiy me‘yorlarga moslashishiga, o‘zini jamiyatda qanday tutishini o‘rganishiga yordam beradi. Oila, masalan, bolalik davridan boshlab insonning qadriyatlarini, o‘ziga bo‘lgan munosabatini shakllantiradi, bu esa uning keyingi hayotdagi xulq-atvorida aks etadi. Shuningdek, inson atrofdagi hodisalardan ta’sirlanib, ularga moslashishga yoki o‘z e’tiqodlari orqali ularga qarshi chiqishga harakat qiladi.

Motivatsiya va ehtiyojlar

Psixologiyada shaxs tushunchasi motivatsiya va ehtiyojlarga ham bog‘liq. Masalan, Abraham Maslowning ehtiyojlar piramidasiga ko‘ra, insonning asosiy ehtiyojlari qondirilgandan so‘ng, yuqoriroq darajadagi ehtiyojlar, ya’ni o‘z-o‘zini rivojlantirishga intilish kuchayadi. Motivatsiya shaxsning maqsadlariga, uning kuch-g‘ayratiga, mehnatga bo‘lgan munosabatiga va o‘zini jamiyatda qanday ko‘rsatishiga bevosita ta’sir qiladi.

Shaxsning rivojlanishi va o‘zini anglash

Psixologiyada o‘zini anglash va o‘z-o‘zini rivojlantirish ham shaxs tushunchasining muhim qismidir. Inson o‘z his-tuyg‘ulari, qadriyatlari va orzularini anglab, ularga mos ravishda harakat qilish orqali shaxsiy o‘sish va ichki barqarorlikka erishadi. O‘zini anglash, masalan, kognitiv jarayonlarda ko‘rinadi: inson o‘z fikrlash uslubini tushunib, ehtiyoj va istaklarini tan oladi va ularni amalga oshirish yo‘lida maqsadlar qo‘yadi. Shunday qilib, inson o‘zini rivojlantirib, o‘z shaxsiyatini yanada boyitishga intiladi.

Umumiy xulosaga ko‘ra, shaxs tushunchasi – bu insonning o‘z-o‘zini anglashidan boshlab, uning ijtimoiy muhit bilan o‘zaro aloqalari va ichki dunyosi o‘rtasidagi

murakkab muvozanatni ifodalaydi. Shaxsiyat insonning tug'ma xususiyatlari (temperament), ijtimoiy va madaniy omillar (oilasi, atrof-muhit), shuningdek, uning hayotiy tajribalariga asoslangan qarashlari orqali shakllanadi. Psixologiyada shaxsni o'rganish uning fikrlash tarzi, his-tuyg'ulari va xatti-harakatlari qanday bir-birini to'ldirishini tushunish imkonini beradi, bu esa shaxsiy va professional rivojlanishga zamin yaratadi. Rivojlanish va o'zini anglash insonning o'z qadriyatlari, maqsadlari va ichki ehtiyojlarini tushunish va amalga oshirish bilan chambarchas bog'liqdir. Bu jarayon psixologiyadagi motivatsiya va ehtiyojlar nazariyalari bilan uyg'unlashib, shaxsning ichki barkamollik va ruhiy barqarorlikka erishishiga yordam beradi. Maslovning ehtiyojlar piramidasi kabi yondashuvlar orqali shaxs o'z-o'zini rivojlantirish va o'z ehtiyojlarini amalga oshirish yo'lida kuch topadi. Xulosa qilib aytganda, shaxsiyat – inson hayotidagi barcha ichki va tashqi omillar yig'indisi bo'lib, unda o'z-o'zini anglash, ijtimoiy munosabatlar va shaxsiy o'sishga intilish bir butunlikda namoyon bo'ladi. Inson o'zini tushunib, ichki tinchlik va ijtimoiy uyg'unlikka erishganda, chinakam barqarorlik va baxtga erishishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ergash G'oziyev "Umumiy psixologiya" Toshkent – 2002. 83 – b.
2. <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Person>
3. <https://ru.m.wikipedia.org/wiki>